

Демерецем, зарплата в 3500 долларов в первый год и 4000 долларов в последующие. Кроме того, Н.В. Тимофееву-Ресовскому и его жене было обещано по 500 долларов на переезд в США. В марте 1936 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский попросил отсрочки в принятии окончательного решения, повторяя эту просьбу в последующие месяцы и заявив, что самой ранней возможной датой его отъезда из Германии может быть только январь 1937 г. В свою очередь, М. Демерец настаивал на том, что откладывать принятие решения на год невозможно, в лучшем случае можно отложить принятие решения до осени. Н.В. Тимофеев-Ресовский должен был дать окончательный ответ до 15 августа 1936 г. Однако запланированный переезд Н.В. Тимофеева-Ресовского в США не состоялся. Попросив об отсрочке, Н.В. Тимофеев-Ресовский написал, что существует ряд проблем, которые невозможно решить за несколько недель. В своих воспоминаниях он фактически излагает еще одну причину своей медлительности с принятием предложения, помешавшую ему перебраться в США, которая ускользнула от внимания историков науки, – его отношение к немецкой действительности, в которой он жил и проводил свои исследования.

DOI:10.5281/zenodo.17050220

РАДИОЭКОЛОГИЯ РАДИОЦЕЗИЯ ПОСЛЕ ФУКУСИМЫ RADIOECOLOGY OF RADIOCESIUM AFTER FUKUSHIMA

А.В. Коноплев^{1,2}

¹ Лаборатория геохимии природных вод МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия; alexeikonoplev@gmail.com

² Институт радиоактивности окружающей среды, Фукусимский Университет, г. Фукусима, Япония

Ключевые слова: Фукусима, радиоэкология, радиоцезий, поведение, самоочищение

Авария на атомной электростанции Фукусима-1 (АЭС Ф-1) в марте 2011 г. привела к загрязнению обширных территорий о-ва Хонсю (Япония) радиоактивным радиоцезием и, соответственно, возобновила интерес к поведению радиоцезия в специфических геоклиматических условиях Японии (Hirose, 2012; Коноплев, 2024). Радиоэкологические исследования в зоне загрязнения АЭС Ф-1 после аварии подтвердили, что поведение радионуклидов аварийного происхождения в окружающей среде определяется их формами нахождения в выпадениях и характеристиками окружающей среды (Konoplev et al., 2016). Было обнаружено, что радиоцезий фукусимского происхождения сильно связан с частицами почвы и наносов, что потенциально снижает его биодоступность (Коноплев, 2015). До 80% выпавшего на почвенный покров радиоцезия входило в состав нерастворимых

в воде стекловидных микрочастиц (CsMPs) (Igarashi et al., 2019). Эти частицы очень устойчивы в окружающей среде, и скорость их разложения еще только предстоит детально изучить в будущем (Okumura et al., 2019).

Относительно высокая норма осадков в зоне загрязнения и крутые склоны водосборов способствовали эрозии наносов и смыву радиоцезия, особенно во время проходящих тайфунов. Экстремальные паводки во время тайфунов Ито в 2015 г. и Хагибис в 2019 г. привели к существенному перераспределению радиоцезия на речных водосборах и, в особенности, их пойменных участках (Konoplev et al., 2018; Коноплев, 2024). Результатом того факта, что все основные реки загрязненной зоны АЭС Ф-1 впадают в Тихий Океан (Takata et al., 2022), стало наблюдаемое явление «скачка» суммарного коэффициента распределения K_d радиоцезия на границе раздела «пресная вода – морская вода». Дело в том, что пресные воды значительно отличаются от морских по содержанию катионов в растворе и, прежде всего, по содержанию калия – основного конкурирующего с радиоцезием катиона за селективные сорбционные центры. На границе раздела пресной и морской воды в устье реки K_d резко падает на два порядка величин вследствие резкого роста концентрации калия с нескольких мг/л в реке до 350–400 мг/л в прибрежных водах океана (Kusakabe & Takata, 2020). Рост концентрации калия наблюдается в речной воде от верхнего течения к устью вследствие взаимодействия и перемешивания речных вод с морскими в устьевых зонах, в особенности с учетом приливов. Это приводит к усиленной десорбции и ремобилизации радиоцезия с взвешенных наносов в раствор прибрежных вод океана. В результате более 95% радиоцезия в океане находится в растворенном состоянии (Aoyama et al., 2017), в то время как в пресноводных водных объектах, как правило, основная часть радиоцезия связана с наносами (Коноплев, 2015; Igarashi et al., 2022). Значительный вынос загрязненных взвешенных наносов из зоны отчуждения реками в период экстремальных паводков, вызванных тайфунами, приводит к интенсивной десорбции и ремобилизации ^{137}Cs и росту его концентраций в прибрежных районах океана (Takata et al., 2021).

Работа выполнена при финансовой поддержке мегагранта Правительства Российской Федерации, реализуемого в рамках Соглашения № 075-15-2025-008 от 27.02.2025 г.

Список литературы

1. Коноплев А.В. Распределение радиоцезия аварийного происхождения между взвешенными наносами и раствором в реках: сравнение Фукусимы и Чернобыля // Радиохимия. 2015. Т. 57, №5. С. 471–474.
2. Коноплев А.В. Особенности поведения радиоцезия в системе «почва-вода» в зоне аварии на АЭС Фукусима-1 // Радиационная Биология. Радиоэкология. 2024. Т. 64, № 1. С. 56–74.
3. Aoyama M., Hamajima Y., Inomata Y. et al. Radiocaesium derived from the TEPCO Fukushima accident in the North Pacific Ocean: Surface transport processes until 2017 // J. Environ. Radioact. 2018. V. 189. P. 93–102.
4. Hirose K. 2011 Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident: summary of regional radioactive deposition monitoring results // J. Environ. Radioact. 2012. V. 111. P. 13–17.

5. Igarashi Y., Nanba K., Wada T. et al. Factors Controlling the Dissolved ^{137}Cs Seasonal Fluctuations in the Abukuma River Under the Influence of the Fukushima Nuclear Power Plant Accident // J. Geophys. Res. Biogeosciences. 2022. V. 127. № 1. P. 1–16.
6. Konoplev A., Golosov V., Laptev G. et al. Behavior of accidentally released radiocesium in soil-water environment: looking at Fukushima from a Chernobyl perspective // J. Environ. Radioact. V. 151. P. 568–578.
7. Konoplev A., Golosov V., Wakiyama Y. et al. Natural attenuation of Fukushima-derived radiocesium in soils due to its vertical and lateral migration // J. Environ. Radioact. 2018. V. 186. P. 23–33.
8. Kusakabe M., Takata H. Temporal trends of ^{137}Cs concentration in seawaters and bottom sediments in coastal waters around Japan: implications for the K_d concept in the dynamic marine environment // J. Radioanal. Nuclear Chem. 2020. V. 323. P. 567–580.
9. Okumura T., Yamaguchi N., Dohi T. et al. Dissolution behavior of radiocesium-bearing microparticles released from the Fukushima nuclear plant // Sci. Rep. 2019. V. 9. Art. 3520.
10. Takata H., Wakiyama Y., Niida T. et al. Importance of desorption process from Abukuma River's suspended particles in increasing dissolved ^{137}Cs in coastal water during river-flood caused by typhoons // Chemosphere. 2021. V. 281. Art. 130751.
11. Takata H., Wada T., Aono T. et al. Factors controlling dissolved ^{137}Cs activities in coastal waters on the eastern and western sides of Honshu, Japan // Sci. Total Environ. 2022. V. 806. Art. 151216.

DOI:10.5281/zenodo.17050250

ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ИХТИОФАУНУ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРОВ РАЗНЫХ ТИПОВ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

DOSE INFLUENCE ON THE ICHTHYOPHAGOUS OF THE COOLING WATER BODY DURING OPERATION OF VARIOUS TYPES OF REACTORS AT THE BELOYARSK NPP

А.В. Коржавин¹, А.В. Панов², Т.Н. Коржавина³

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; BFS_zar@mail.ru

²Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия; riar@mail.ru

Ключевые слова: ихтиофауна, дозовые нагрузки, водоем-охладитель АЭС

За время работы Белоярской АЭС (БАЭС) поочередно эксплуатировались реакторы разных типов. До 1980 г. функционировали два блока на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200. С 1989 по 2016 гг. функционировал только один энергоблок БН-600. В настоящее время на БАЭС работают два энергоблока на быстрых нейтронах – БН-600 и БН-800.

Для расчета мощности дозовых нагрузок использовали программу ERICA 2.0 (<http://www.ericatool.com>) с учетом размерно-весовых характеристик исследованных видов рыб. При расчете мощности поглощенной дозы (МПД) была использована информация о содержании радиоактивных веществ в воде, донных отложениях и тканях рыбы Белоярского водохранилища. В качестве

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156